

EL CONTRATO DE SEGURO*

Su regulación en el derecho argentino, la verosimilitud de la póliza y el síndrome del señor K.

Osvaldo R. Burgos**

Sumario

Presentación. I- Definición y delimitación del contrato de seguro. II- Naturaleza jurídica. III- Perfeccionamiento del contrato. IV- El paradigma de la patrimonialidad. V- Sujetos, cargas y obligaciones. VI- (Desde) la póliza y (¿hacia?) el contrato

Presentación

Estamos aquí reunidos, hoy –y, vuelvo a destacar, gracias a la proverbial gentileza del profesor Carlos Fernández Sessarego y a las diligentes gestiones del colega Carlos Agurto Gonzáles; quienes con su deferencia hicieron posible esta instancia- para hablar del contrato de seguro.

Hablar específicamente de un contrato, en un territorio bajo una legislación que no es la propia, y ante un auditorio con la formación de excelencia que Uds. exhiben –tengo bien presente aquí, que estoy disertando en las aulas de la Universidad decana de América, nada menos- supone un enorme desafío, para mí.

Intentaré, sin embargo, estar a la altura de vuestras expectativas.

Y para ello, soslayando cualquier pretensión reduccionista –nada más propio de mi intención que la necesidad de rechazar, por ilógico y retrógrado, hasta el más delicado atisbo de imperialismo conceptual- habré de tomarme la licencia de recaer en lo que mis limitados conocimientos suelen manejar a diario: analizaremos, durante el transcurso de los párrafos que siguen, el contrato de seguros desde la aprehensión particular que, de él, hace el derecho argentino.

I. Definición y delimitación del contrato de seguro

A diferencia de lo que ocurre en muchas otras legislaciones, en la República Argentina se ha optado por definir el contrato que nos ocupa, dentro de la regulación positiva que lo rige.

Dice el artículo 1° de la ley 17.418/ 67

“Hay contrato de seguro cuando el asegurador se obliga mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto.”

En realidad, a poco que analicemos la técnica legislativa utilizada, observaremos que no se trata de una definición pura en el sentido de aprehensión teórica de un fenómeno dado, sino de una explicación –si se quiere, pedagógica– fundamentalmente interpretativa, del complejo de conductas o comportamientos que, en su interrelación, configuran (es decir que, en su concurrencia “deberían entenderse como”) tal fenómeno.

Primera observación, no demasiado estudiada por los comentaristas exegéticos: la ley no dice *qué es* un contrato de seguros; se limita a observar *cuándo hay* (esto es, “cuando puede interpretarse que existe”) tal contrato.

En España, por el contrario, la Ley 50/1980, recurre a una definición explícita, según los términos siguientes:

Art. 1º: “*El contrato de seguro es aquél por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.*”

Las diferencias entre uno y otro modo de aprehensión de idéntico acto jurídico, resultan más que evidentes:

Aún cuando ambos se sitúan desde la perspectiva del asegurador, la normativa argentina pretende eludir la condición indemnizatoria como requisito ineludible del contrato (habla de *resarcir un daño* y no de *indemnizar*, además de incluir expresamente la posibilidad de que la contraprestación a cargo del asegurado no consista en una *prima* sino en una *cotización*, que es la característica propia de las coberturas de naturaleza no indemnizatoria) pero olvida delimitar la obligación asumida por quien otorga la cobertura a la extensión “*de los límites pactados*” y al supuesto de que el “*evento*” al que ambas normativas se refieren sea, justamente, aquél “*cuyo riesgo es objeto de cobertura*”.

Cobertura que, según el artículo 2 de la regulación nacional que rige nuestra actuación diaria, puede tener por objeto “*toda clase de riesgos, si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley.*”

Es decir: el objeto del contrato no es, en puridad, la ocurrencia “*del evento previsto*” (y aquí, claramente, las deficiencias de haber optado por una interpretación de comportamientos y situaciones, cuando se intentó definir) sino el riesgo que, dicha ocurrencia, representa para el tomador de la cobertura, en la afectación de un *interés asegurable* (requisito ineludible, de fuente legal, para que un *riesgo* pueda constituirse como objeto de un contrato de seguros)

El *interés asegurable* se manifiesta, así, en dos planos:

- a) Como relación, lícita, del tomador de la cobertura con un bien jurídico expuesto a cierta riesgosisdad.
- b) Como intención, cierta, de que tal riesgosisdad no se manifieste fehacientemente y que, dado el supuesto de que así lo haga, no afecte aquella relación.

Es interesante, para mejor comprender la necesidad de la exigencia de un *interés* del asegurado en que el *evento* (tal y como dice la ley argentina) no se produzca –que es el primero de los planos citados precedentemente, en los que se extiende el concepto de *interés asegurable*– traer a colación las palabras del profesor madrileño Fernando Pantaleón, quien, en su defensa del factor de imputación subjetivo (culpa) en la estructuración del sistema de responsabilidad civil, afirmaba: “*(...) Indemnizar no borra el daño del mundo, simplemente lo cambia*

de bolsillo. Por tanto, hay que tener una buena razón para realizar ese cambio."^[1]

De tal modo, aunque pueden existir varias razones para que las consecuencias disvaliosas provocadas por un daño – esto es, en definitiva, la obligación de asumir patrimonialmente el resarcimiento o la reparación que la manifestación dañosa de que se trata, acaba por irrogar- “*cambien de bolsillo*”, como dice este profesor español; sin lugar a dudas, una “*buena razón*” –tal vez la mejor de las razones, a este respecto- es la existencia previa de un contrato de seguro.

Contrato de seguro que, por lo demás, deberá haberse extendido, justamente, sobre la posibilidad de ocurrencia del hecho –la contingencia que, al manifestarse, configurará el *siniestro*- con aptitud de ocasionar tales consecuencias disvaliosas.

Posibilidad de ocurrencia, en definitiva, que al momento de dar nacimiento al contrato deberá necesariamente considerarse entre los márgenes de lo posible a lo probable –sea en su producción efectiva en sí, sea en el momento o los modos de su producción^[2]- pero que, de ninguna manera, habrá de aseverarse fehacientemente ni se descartará por su imposibilidad.

Es decir: como punto de partida, el contrato de seguro requiere un grado de incertidumbre, a la que se juzga expuesto el *interés asegurable*

Ante la viabilidad de ocurrencia –más o menos cierta, nunca indubitable ni imposible, según dijimos- de un hecho con aptitud de afectar la integridad o la disposición de su patrimonio – contemporáneo a dicha ocurrencia o futuro a la misma- las personas suelen decidir trasladar el riesgo - que tal incertidumbre plantea- a empresas que, justamente, hacen de la asunción de esos riesgos su explotación económica.

El asegurador asume el riesgo de sus asegurados, a cambio de la percepción de una contraprestación económica –“*la prima*”, que sumada a impuestos y gastos de explotación y comercialización configurará “*el premio*”- cuya entidad habrá de determinar según cálculos actuariales, que definen al seguro como una compleja operación jurídica, estadística y matemática.

No es posible pensar un contrato de seguro aislado: el asegurador ha de ser, siempre, una empresa dedicada a la asunción de riesgos, a cambio de la percepción de primas –o cotizaciones, según se trate de un riesgo de naturaleza indemnizatoria o no-

La conformación de una *mutualidad* de asegurados que sitúa sus operaciones dentro de la ley de los grandes números, es lo que permite el desarrollo de su actividad: la tendencia a la estabilidad de los sistemas, torna estadísticamente previsible el porcentual de ocurrencia efectiva de los riesgos asumidos.

Así, el asegurador “*licua*” la potencialidad dañosa que cada ocurrencia podría irrogar a su propio patrimonio, dispersándola entre un universo de riesgos asumidos y no verificados, en cada periodo considerado.

Esta licuación o dispersión de los riesgos es lo que ha llevado a autores tan respetados, en la Argentina, como Rubén Stiglitz a sostener que:

“de más en más ha quedado rezagada la idea de que el seguro importa una transferencia del riesgo porque, en suma, la función básica que cumple está dada, en lo que socialmente interesa y se enuncia, como un instrumento al servicio de la eliminación de las consecuencias que se derivan de la realización de un riesgo”^[3]

No acordamos con este planteo que, además, nos parece que contiene una incoherencia lingüística en su formulación.

Más allá de la función social que puede cumplir un contrato de seguro (algunas coberturas tienen una función social evidente, otras no; *¿o cuál es la función social de un contrato de seguro por pérdida de beneficios, por ejemplo?*) es un dato público y notorio que su formulación no llega a eliminar las consecuencias dañosas. [\[4\]](#)

Por otro lado, observamos que (y aquí la incoherencia lingüística de la que hablábamos) tal “*eliminación de las consecuencias*” solo habría sido posible por la dispersión que supone, justamente, el previo traslado del riesgo hacia la aseguradora.

De modo que, aún en su viabilidad –que, desde ya, discutimos, apoyándonos en un número tan notorio de ejemplos históricos, que entendemos nos exime de mayores comentarios[\[5\]](#)- la “*eliminación de las consecuencias dañosas*” no importa la negación de la *transferencia del riesgo* sino que, muy por el contrario, supondría su previa realización ineludible.[\[6\]](#)

Lógicamente, cuanto mayor sea la magnitud y la heterogeneidad de la *mutualidad formada*, y consecuentemente, de la *masa total* de riesgos asumidos, mayor será la posibilidad de dispersión.

Para completar el proceso y garantizar la solvencia requerida, en el momento en que fuera menester hacerlo; todo asegurador toma, a su vez, un contrato de seguro: es decir, se reasegura ante la incertidumbre que le plantea el hecho de tener que responder, eventualmente, por sumas que excedan las posibilidades de su plan de financiación.

En resumen, las pautas que suelen identificar un contrato de seguro, resultan ser:

- a) Existencia de un interés asegurable, sometido a la posibilidad de un riesgo lícito - definido como tal a partir de su eventualidad o incertidumbre, sea respecto a su producción o, al menos, respecto al modo o al tiempo de la misma-.
- b) Traslado del riesgo -que amenaza al interés asegurable- hacia una organización empresarial que lo asume, a cambio de la percepción de una contraprestación económica (prima o cotización, según sea la naturaleza de la cobertura.)
- c) Conformación, por parte de la empresa aseguradora, de una *mutualidad* de asegurados, que garantizan una *masa* de riesgos con suficiente heterogeneidad como para permitir la dispersión de la posibilidad de producción de cada uno, en el conjunto (según la ley de los grandes números).
- d) Garantía de solvencia de la empresa aseguradora, instrumentada, no solo mediante la magnitud de sus posibilidades de dispersión de riesgos, sino también, en la contratación de un reaseguro para aquellos siniestros cuya manifestación excedería las posibilidades de su plan financiero.
- e) Obligación, asumida por el asegurador, de indemnizar –dentro de los límites fijados- o cumplir con una prestación convenida, ante la eventualidad de ocurrencia del siniestro o manifestación del riesgo que amenaza al interés asegurable, objeto de la cobertura.

En el Derecho Comparado, los sistemas legales de aprehensión de este instituto varían: pueden optar, o no, por incluir una definición de la actividad (como en Venezuela) o del contrato –en la Argentina, lo dijimos, tal definición es, en rigor, una constatación de su existencia-, pueden situarse en la perspectiva del asegurador o en la del asegurado y pueden, también por último, incluir caracteres que, aún cuando no suelen expresar rasgos definitorios, hacen a la naturaleza jurídica del vínculo establecido por las partes.

II. Naturaleza jurídica.

Naturalmente **bilateral** (en cuanto genera obligaciones para ambas partes contratantes) y **oneroso**; el contrato de seguro es, también:

i. **no solemne** –se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, aún cuando exige una prueba por escrito que es, generalmente, la póliza-,

ii. **aleatorio** (en él, las partes están sometidas a una contingencia que puede representar una utilidad, para uno y una pérdida, para el otro),

iii. **de ejecución continuada** (en él, derechos y deberes se desarrollan ininterrumpidamente, por todo el tiempo de vigencia del contrato) y

iv. **consensual** (en cuanto los derechos y obligaciones recíprocos nacen, para las partes, en el momento en el que se celebra la convención, sin ningún otro requisito.)

No obstante su tradicional carácter consensual, hoy deviene indubitable la naturaleza de adhesión que este contrato exhibe, en cuanto:

- a) No puede concebirse aislado.
- b) Se extiende en una propuesta tipo.
- c) El cocontratante de la empresa u organización aseguradora no puede, válidamente, discutir las cláusulas.
- d) No se registra consentimiento del asegurado sino asentimiento a las condiciones ofrecidas.

Las indudables características de *contrato de adhesión* que presenta el contrato de seguro, propician la adopción de una actitud habitual de sospecha, respecto a la equidad que su formulación trasunta, lo que ha llevado, a la necesidad de aclarar que “*el ser de adhesión es una característica y no un defecto del contrato.*” ^[7]

En la Argentina, la *presunción de mala fe* que este tipo de contratos debe sortear, se afirma paralelamente al desarrollo del llamado Derecho de Defensa del Consumidor, iniciado con el dictado de la Ley 24.240.

Los efectos de interpretación en la superposición normativa entre las leyes 17.418 y 24.240, tal vez sean el gran tema del Derecho de Seguros en la actualidad (con implicancias directas, por ejemplo, respecto al régimen de responsabilidad de los productores asesores, a los plazos de prescripción de acciones, al tipo de proceso a instruirse y a la legitimación activa para reclamar, entre tantas otras)

Nos parece oportuno señalar, a su respecto, que esta situación de doble legislación del contrato de seguro (en cuanto tal, en principio, y en cuanto servicio ofrecido en masa, mediante contrato de adhesión, luego) dio lugar a las más variadas posturas, entre las que se cuentan:

- a) la no aplicación al contrato de seguro del sistema establecido por la ley 24240.
- b) la aplicación subsidiaria, en mérito a su generalidad, para situaciones no resueltas por la normativa específica –es decir, según un orden de prelación que reconocería la mayor jerarquía de la ley 17.418-, y
- c) la aplicación lisa y llana del sistema instaurado por la ley 24.240 al servicio de comercialización de seguros y el desplazamiento del régimen específico en todo lo que contradiga el sistema general de defensa del consumidor.

III. Perfeccionamiento del contrato.

Dados los caracteres ya detallados, el contrato de seguro se juzga perfeccionado a partir del simple acuerdo de voluntades entre las partes.

Debe destacarse, sin embargo, que en realidad -en la gran mayoría de los casos, y en mérito a la característica de contrato de adhesión que venimos destacando- no se registra, en esta contratación, un único acto en el que las partes consientan contratar, y determinen las pautas en las que su relación queda establecida, sino que, por el contrario, es posible observar una suerte de asentimiento doble y sucesivo:

- 1- En primer lugar el asegurado (o más específicamente, el *tomador de la cobertura, según veremos oportunamente*) asiente respecto a las condiciones en que la cobertura habrá de extenderse. Lo hace en el acto de declarar e identificar el riesgo en el formulario de propuesta, predispuesto por su cocontratante profesional.
- 2- Luego, la empresa aseguradora asiente sobre las condiciones en que el riesgo ha sido declarado, a partir de la emisión y entrega del instrumento de prueba por escrito, es decir, la póliza (póliza que, por lo demás, consta de condiciones generales predispuestas –habitualmente entregadas al tomador en forma de cuadernillo- y condiciones particulares que refieren a la identificación del interés y a las cláusulas de aplicación en la adhesión individual a aquellas condiciones, que la contratación expresa.)
- 3- Si no hay observaciones sobre su contenido en el plazo fijado por la ley, la póliza queda aceptada por el asegurado.

• **Objeto del contrato de seguro: Seguros de daños patrimoniales y seguros de personas**

De todo lo que venimos desarrollando, estimamos que el objeto del contrato ha quedado ya suficientemente claro (traslado de los riesgos en condiciones de afectar el interés asegurable, para la minimización de las consecuencias dañosas de su manifestación, a partir de su dispersión en una mutualidad y de su gestión profesional por quien se respalda en un patrimonio adecuado a su magnitud).

Empero, ¿Cómo suelen clasificarse tales coberturas, en su recepción normativa? ¿Cuál es el paradigma que se utiliza para su sistematización?

Volvemos a tomar el ejemplo del Derecho argentino y de su LS: luego del primer capítulo, dedicado a las disposiciones generales del contrato y, al menos teóricamente, aplicables a cualquier tipo de cobertura, la ley 17.418 trata:

- En su capítulo II, de los “*seguros de daños patrimoniales*”, entre los que incluye al seguro de responsabilidad civil.
- En el capítulo III de los llamados “*seguros de personas*” (seguros sobre la vida y accidentes personales, contratados individual o colectivamente).

Por su parte, la Ley sobre el contrato de seguro vigente en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos (cuya última reforma data del mes de abril de 2006) denomina a las prescripciones contenidas en su Título II como “*Contrato de seguro contra los daños*” y, luego, instaura en su título III lo que llama las “*disposiciones especiales del contrato de seguro sobre las personas*”.^[8]

IV. El paradigma de la patrimonialidad.

Más allá de su comentario comparado con el derecho vigente en México, la primera diferencia que puede apreciarse, entre los modos de tratamiento de uno y otro tipo de cobertura en la legislación argentina, es la extensión:

El capítulo II (referido a los daños patrimoniales), con sesenta y ocho disposiciones, abarca más del doble de artículos que el capítulo III (referido a los seguros de personas), cuya regulación se extiende a lo largo de veintinueve artículos.

Esta diferencia de extensión –sumada, tal vez, al orden en que ambos tipos de cobertura fueron tratados- supone, claro está, una concepción netamente patrimonialista del contrato en cuestión.

Es lógico además, si se piensa que la regulación de este vínculo fue a insertarse en el Código de Comercio –que era, por otro lado, el corpus jurídico aplicable, a tales relaciones, antes de su sanción-: aún cuando el artículo 2 de la LS establece que “*el contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos, si existe interés asegurable*” parece por demás claro que, en principio y por lo general, tal interés asegurable suele manifestarse por la necesidad de salvaguardar los bienes a disposición de la persona (sea individualmente o integrados en la totalidad de un patrimonio cuya indemnidad pretende garantizarse) mucho antes que sobre la persona misma.

No obstante, la consecuencia de esta apreciación patrimonialista dificulta notoriamente la inclusión, en sus contenidos, de ciertas coberturas ampliamente desarrolladas y de tradicional inserción en el mercado.

¿Dónde situaríamos aquí la regulación relativa a la cobertura de cauciones, por ejemplo?

Tratándose de una garantía extendida sobre el bien jurídico que representa el cumplimiento de un contrato, los problemas para “*hacer entrar*” esta cobertura en la clasificación binómica entre “*seguros de bienes*” y “*seguros de no-bienes, o “sobre las personas”*” se exhiben hartamente evidentes.

En tal sentido, jurisprudencia –abundantemente citada- del mayor tribunal de la Nación ha sostenido que “*el seguro de cauciones no es, en realidad, un contrato de seguro*”.^[9]

Particularmente, consideramos que el hecho de que el esquema de representación utilizado por la normativa resulte insuficiente para aprehender ciertas formas en que una cobertura puede manifestarse, no importa la necesidad de negar su existencia o, lo que es lo mismo, desconocer su naturaleza jurídica evidente (siendo, además que la formulación de este contrato resulta facultad exclusiva de las empresas aseguradoras, autorizadas a operar en la rama respectiva, y su póliza se halla, como todas, bajo la supervisión del ente de control de la actividad)

Entendemos, entonces, que el problema no está en la realidad de los vínculos asegurativos sino en los modos –taxativos y excluyentes- utilizados por la ley para su aprehensión.

Si las partes -dentro de la razonabilidad requerida para su actuación, con licitud de objeto y en respeto a la legalidad vigente- entienden pactar un contrato de seguro de caución, es natural que el mismo ordenamiento que fija las pautas para la evaluación de tales extremos de razonabilidad, licitud y legalidad, otorgue a su convención, esa naturaleza.

Y otra vez: lo que debe adecuarse, siempre, es el esquema de representación a lo representado; no parece sano – a los fines de lograr una mayor credibilidad para el sistema- adoptar la pretensión contraria

V. Sujetos, cargas y obligaciones.

Habiendo alcanzado suficiente claridad conceptual respecto al requisito de organización profesional del asegurador, nos queda identificar a su contraparte.

En ella, es necesario distinguir:

1- El tomador de la cobertura

Es el cocontratante de la compañía aseguradora, quien asume las obligaciones – sustancialmente, el pago de la prima o cotización- derivadas del contrato.

Ello, claro está, con independencia de que, si las cargas –que pesan sobre el tomador- fueran cumplidas voluntariamente por el asegurado / beneficiario – titular del interés asegurado y, por tanto, acreedor de la indemnización, quien tiene razones más que obvias para accionar en pos de la conservación de eficacia del vínculo, aún cuando no haya participado en su formulación- el asegurador no puede rechazar su cumplimiento.^[10]

El tomador de una cobertura de seguros puede actuar a nombre propio, por simple representación del asegurado – bajo la forma de gestión de negocio ajeno- o por mandato de éste.

2- El asegurado

Es el titular del interés asegurable, en las coberturas de daños patrimoniales, y la persona expuesta al riesgo –él mismo, el interés de la contratación- en los seguros de vida.

En aquellos seguros cuyo interés asegurable reviste características patrimoniales, suele reunir también, en sí, las figuras de tomador y de beneficiario.

3- El beneficiario

Es el acreedor de las prestaciones convenidas a cargo del asegurador. Siguiendo a Halperin es “*el tercero en cuyo favor se contrata*”.

En rigor, no es parte del contrato, aún cuando se lo designe en la póliza.

La necesidad de distinguir entre estos sujetos es vital, para la suerte jurídica de acciones enmarcadas en determinadas ramas.

En el seguro de caución -por caso y para recurrir nuevamente a un ejemplo límite del vínculo en cuestión- los intereses del tomador de la cobertura (deudor de la obligación principal) no solo no son idénticos a los del asegurado (su acreedor) sino que se contraponen claramente a ellos.

Es interesante, una vez que se han determinado los sujetos naturales de este contrato (asegurador por una parte; tomador/asegurado/ beneficiario, por la otra) hacer una distinción entre las *cargas* y las *obligaciones* que cada uno de ellos asume, por el hecho de la contratación.

Llamamos *cargas* a aquellas conductas impuestas sobre el mismo sujeto interesado en el derecho que, tales comportamientos, intentan resguardar.

El ejemplo típico –en el contrato de seguro- es la carga que pesa sobre el asegurado de denunciar, ante el asegurador, cualquier agravación del riesgo. Si así no lo hiciera, el asegurador quedará liberado de su obligación principal – resarcir el daño o asumir la prestación convenida- sin que el asegurado pueda ejercer el derecho a la reparación que le asistía –perdido por la inejecución de la carga- pero sin más sanciones que esa *caducidad* de su potestad jurídica.

Una *obligación*, por el contrario, se entiende impuesta, sobre una de las partes del contrato, en un interés distinto al propio y, entonces, su cumplimiento resulta exigible por el titular del derecho que resguarda, dando lugar al nacimiento de los resortes judiciales establecidos para reclamar, al obligado, la adopción de la conducta prevista y/o la fijación de las sanciones penales consecuentes.

Siguiendo este esquema, podemos distinguir:

Obligación del asegurador: Asumir la indemnización comprometida o cumplir con la prestación convenida oportunamente.

Cargas del asegurador: a) Emitir y entregar la póliza –prueba escrita del acuerdo de voluntades que instrumenta la cobertura- y documentos anexos, b) Pronunciarse respecto a los derechos del asegurado, ante la recepción de una denuncia de siniestro c) Asumir la dirección (en las coberturas de responsabilidad civil) del proceso que un tercero iniciara contra el asegurado (con la facultad de designar profesionales letrados, a su cargo).

Obligaciones del tomador: pagar el *premio* fijado para la cobertura contratada.

Cargas del tomador: a) Declarar el estado real del interés asegurable b) Denunciar cualquier supuesto de agravamiento del riesgo inicial. c) Hacer saber a su cocontratante, cualquier seguro coexistente, sobre el mismo interés asegurable. d) Ocurrido un siniestro, denunciarlo ante su asegurador, dentro de los plazos legales fijados al efecto. e) Proceder al salvataje de los daños y minimizar, en lo que esté a su alcance, la magnitud de las consecuencias dañosas. f) En las coberturas de responsabilidad civil, poner en conocimiento del asegurador, todo reclamo iniciado en su contra g) Brindar a su asegurador –o a las personas que éste designe- toda la información pertinente a la liquidación y ajuste del siniestro. h) No reconocer su responsabilidad ante terceros, no transar ni conciliar, sin anuencia de su asegurador.

VI. (Desde) La póliza y (¿hacia?) el contrato.

Destacábamos, en párrafos anteriores, la necesidad de diferenciar claramente al contrato de seguro de su prueba escrita por antonomasia: la póliza.

Dice expresamente, a este respecto, el artículo 4° de la ley 17.418, vigente en la república Argentina:

“los derechos y obligaciones recíprocos del asegurador y asegurado, empiezan desde que se ha celebrado la convención, aún antes de emitirse la póliza.”

Es evidente, entonces, que el contrato no es la póliza y que la póliza es, siempre, posterior al perfeccionamiento del acuerdo de voluntades que plasma.

Documento emitido por el asegurador, en un solo ejemplar que se entrega al tomador de la cobertura; la póliza de seguros es, entonces, un acto de ejecución del contrato ya celebrado, desde la aceptación del riesgo denunciado por el tomador en el formulario de propuesta emitido por la empresa aseguradora: es su prueba por excelencia, y su exigencia será siempre, *ad probationem*.

El perfeccionamiento de la relación contractual que expresa, sin embargo, no puede subordinarse ni a su emisión ni a su entrega y es, incluso, susceptible de probarse por otros medios escritos.

En definitiva; la póliza de seguro es el documento en el que el asegurador empeña toda la buena fe que está dispuesto a comprometer en la relación que lo liga con su cocontratante.

Verosímilmente, la póliza debiera contener la relación de los intereses confluyentes en la contratación. Sus cláusulas habrán de reflejar claramente aquello que las partes “entendieron” contratar, al momento de concurrir, en ejercicio de sus voluntades, a la conformación del vínculo que las une.

Sin embargo, la conflictividad creciente de este instrumento jurídico, nos fuerza a preguntarnos: ¿Es esto así? En cualquier caso, ¿Es así, SIEMPRE?

Verosímilmente, decíamos; esto es, con cierta *similitud* a la *verdad*.

Sin embargo, debiéramos forzosamente aceptar que lo similar a la verdad no es la verdad.

Luego, de esta afirmación –que parecería ser irrefutable y sin necesidad alguna de comprobación argumental, en vistas a la extraordinaria fuerza de su sola

enunciación- podría deducirse la existencia de un espacio diferencial, más o menos apreciable en cada caso, entre la verdad y su símil; lugar de radicación de un residual de injusticia mediante entre la verdad “real” o “material” (de los comportamientos) y la verdad “formal” o “documental” (de su recepción jurídica).

Volvamos por un momento a Grecia, origen indudable de nuestra juridicidad, génesis de nuestra idea de lo justo, instauración del marco común de aquello que determina –para nosotros, en cuanto occidentales- los límites de lo pensable.

Allí, Platón le hacía decir a Simmias “*Estoy convencido de que todos los discursos que no se basan más que en verosimilitudes están llenos de vanidad y que, si no se tiene mucho cuidado con ellos, desorientan y engañan...*” [11]. Y, previamente, Anaxágoras había afirmado que “*La inteligencia es la causa y la regla de todos los seres*”

Entonces, si la póliza de seguros es -retomando los términos en que se expresa el concepto atribuido por Platón a Simmias- un discurso “*basado en verosimilitudes*” -ya desde su naturaleza y función jurídica- en cuanto no es “*el contrato*”, como suele creer el asegurado, sino un mero acto de ejecución del mismo (acto, por lo demás, revestido de la peligrosísima particularidad de contar con aptitud potencial para desvirtuar el acuerdo previo y desnaturalizar el “*consenso*” que lo sustenta, en el supuesto de apartarse de éste en los términos de su regulación y si no se impugnan sus cláusulas en el plazo que su propio articulado enuncia) parecería lícito afirmar que la póliza –*en tanto discurso de lo verosímil*- podría “*estar llena*” de vanidad –*de su predisponente*- y, si no se tiene mucho cuidado con ella –*en más de una ocasión*- desorienta y engaña.

Rara vez cumple, la póliza, con los requisitos legales de ser “*clara y fácilmente legible*” más allá del tamaño de su tipografía.

Creemos que, en aras de la buena fe comercial de la empresa aseguradora, la exigencia de legibilidad de este “*medio de prueba por escrito*” debiera interpretarse como una exigencia de inteligibilidad –*aquella “causa y regla de las cosas” de la que hablaba Anaxágoras*- tomando como parámetro las posibilidades de “*entendimiento*” de un individuo lego, es decir el tipo jurídico standard del “*buen padre de familia*” sin necesidad de un asesoramiento letrado especializado.

En tal temperamento – descartando toda pretensión de taxatividad- observamos, a los meros fines ejemplificativos, que:

- a) **las habituales contradicciones** ínsitas en el documento afectan su imprescindible inteligibilidad por un asegurado no habituado a esta extraña dinámica de coherencia interna de la póliza emitida por el asegurador,
- b) **el exceso de información** –*a menudo innecesaria por su inaplicabilidad al contrato en cuestión*- desinforma y desalienta la lectura del tomador de la cobertura,
- c) **la abundancia de terminología técnica** en la póliza desnaturaliza –*aún más*- la equidad de su articulado y conspira contra la validez de esa especie de “*aceptación ficta*” que implica la no objeción sobre éste, transcurrido el plazo fijado desde la emisión,
- d) **la “letra chica” de las condiciones particulares** importa –*por lo general*- la vigencia de cláusulas que el titular del riesgo pudo no haber previsto al momento de decidir su aseguramiento.

Por todo lo anterior hemos propuesto, ya hace algún tiempo,^[12] una modificación conjunta del sistema legal, sosteniendo la posibilidad de abolición de la póliza - *en cuanto simple principio de ejecución de potencial conflictivo y difícil inteligibilidad*- y su reemplazo por un adecuado instrumento privado bilateral - *si bien que “por adhesión” o “predispuesto” por la compañía aseguradora*-que, referido con exclusividad al negocio en cuestión, delimite su objeto en una inspección previa obligatoria del interés asegurable, a los fines de acotar los supuestos de reticencia (declaración de un riesgo menor al real, que supone una obligación de prima de menor cuantificación).

Así, la actual formulación del negocio jurídico de seguro en:

- a) propuesta de cobertura –oferta del riesgo-
- b) declaración del interés realizada por el tomador en formulario de propuesta provisto por la empresa aseguradora,
- c) aceptación del asegurador, perfeccionamiento consensual del contrato,
- d) emisión unilateral de la póliza, como acto de ejecución, con el marco de las condiciones generales preexistentes y agregado del “frente” detallando las condiciones particulares aplicables,
- e) cristalización del articulado y adecuación a él del contrato, a partir del transcurso del plazo previsto desde la emisión, sin impugnaciones,

Pasaría, entonces, a esquematizarse en:

- a) propuesta de cobertura –oferta del riesgo-
- b) declaración del interés, realizada por el tomador, por cualquier medio,- incluso verbal-,
- c) inspección previa obligatoria del riesgo asegurable,
- d) formulación de un contrato –aún por adhesión-, en dos ejemplares, referido, en particular, a las condiciones del negocio jurídico del que se trate.

Entendemos que esta nueva dinámica de suscripción, desde ya perfectible -*en tanto solo invitaba al inicio de un debate necesariamente mayor*-, presentaría las siguientes ventajas adicionales por sobre el mecanismo hoy en vigencia:

- a) **repercutiría en una notable disminución - a partir de la obligatoriedad de la inspección previa- de los supuestos de reticencia**, siempre conflictivos –y mucho más, ante la eventualidad de producción del siniestro,
- b) **controlaría el adecuado estado de los intereses asegurables**, evitando así la existencia de riesgos en precarias condiciones, en particular respecto a aquellos supuestos de coberturas obligatorias,
- c) **resguardaría el principio de buena fe entre las partes**, minimizando los supuestos de errores de interpretación en la información intercambiada entre ellas,
- d) **consecuentemente, inviabilizaría el nacimiento de expectativas infundadas de crédito o cobertura**,
- e) **disminuiría los supuestos de inequidad configurados por la percepción de primas**, durante uno o más periodos, **con imputación a riesgos** sobre intereses que, ante la ocurrencia del siniestro, se revelarían como **no asegurables o reticentes**,
- f) en definitiva, **restaría conflictividad al negocio jurídico**, minimizando significativamente las posibilidades de interpretación equívoca en la contratación.

Si, según hemos postulado, la adecuada inteligibilidad de toda norma importa la minimización del espacio de injusticia ínsito en la verosimilitud del discurso que

la fórmula, ningún esfuerzo parecería suficiente para que la “verdad formal”, contenida en la póliza y/o el contrato, se identifique con –o, al menos, se asemeje a- la “verdad real” evidenciada en la materialización del riesgo asegurable.

En tal sentido, -y, más aún, en relación a un tema de tanta sensibilidad como el que nos ocupa- entendemos imprescindible garantizar, en la medida de lo posible, que aquellos extremos en los que las partes de la contratación “verosímilmente entendieron pactar” sean efectivamente –o al menos tiendan a ser- los términos en los que la relación entre ellas ha quedado, real y definitivamente, plasmada.

Al fin, de una vez por todas, tal vez el atribulado tomador de una cobertura de seguros pueda liberarse –en el ejercicio de su facultad o en el cumplimiento de su obligación de aseguramiento- del síndrome del señor “K”, que desde la eternidad padece y que tan bien narra la pluma magistral de Kafka, en el siguiente diálogo de *El proceso*:

“-¿Puedo mirar esos libros? Preguntó K., no por curiosidad, sino para poder decirse que no resultaba totalmente inútil su ida a aquél lugar.

(Imaginemos por un momento, al asegurado promedio frente a un “manual de suscripción” al que no tiene acceso y que establece las pautas en que su interés asegurable será “tomado” por la compañía que, en contraposición a lo que él entiende, no le vende nada sino que acepta su “oferta contractual”)

-No, dijo la mujer, cerrando la puerta; no está permitido. Esos libros pertenecen al juez de instrucción.

(o Gerente de suscripción, en nuestro ejemplo, quien no tiene por costumbre compartir con su “ofertante del riesgo” su información privada, y así lo hace saber a su secretaria.)

-Ah, si –asintió K. moviendo la cabeza- estos libros son evidentemente códigos y el modo de ejercer la justicia, que aquí se tiene, exige que se condene al inocente sin que éste conozca la ley”^[13]

O el contrato, que ha firmado bajo la mayor opacidad jurídica.

Y que por todo el tiempo subsiguiente de vigencia establecido, habrá de proporcionar las pautas para el juzgamiento de su conducta. Nada menos.

NOTAS:

* Texto de la segunda conferencia dictada en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú, con motivo del *Seminario Internacional de Derecho Comparado de los Contratos y de la Responsabilidad Civil* y en inauguración del auditorio “Jorge Eugenio Castañeda” de esa casa de estudios.

Lunes 17 y martes 18 de noviembre del 2008

[1] LOPEZ MESA, Marcelo J., cita esta posición en TRIGO REPRESAS, Félix A. y LOPEZ MESA, Marcelo J. *Teoría General de la Responsabilidad Civil*, T. I, La Ley, Buenos Aires, 2004, página 27 –nota 132-, remitiendo a PANTALEÓN, Fernando, *Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual* en “*La responsabilidad en el derecho*”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, N° 4 (2000) p. 175.

[2] Distinción hecha, claro está, en relación al seguro de vida: sabemos que vamos a morir, la incertidumbre –que permite la contratación de un seguro con este hecho cierto como objeto- es, sin embargo, que no sabemos cuándo ni en qué circunstancias acabaremos nuestra vida.

[3] STIGILTZ, Rubén S. *Derecho de Seguros*, T. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, página 22.

[4] Piénsese por un momento en los ejemplos de liquidación de aseguradoras, ante una litigiosidad disparada en cierta rama, sin posibilidades de adecuación de cálculos actuariales; también, en la posibilidad de ocurrencia de una catástrofe que supere sus posibilidades patrimoniales de responder, de acuerdo a lo pactado

[5] Ver nota 5.

[6] Hablamos aquí, para que se entienda, de la realización de la transferencia del riesgo, no de la realización del riesgo en sí mismo, que constituye el siniestro.

[7] CNCom., Sala D, 19-X-1987, “Banco Liniers SA c/ Chirón, J.”, en J.A., 1989-I-665.

[8] Es interesante observar la utilización despreocupada de los vocablos técnicos, que suele caracterizar a las regulaciones relativas al contrato de seguro, en casi todos los ordenamientos. Términos como “de”, “contra” o “sobre” son empleados alternativamente, sin atender a su referencia a campos lingüísticos inasimilables e incluso, en ocasiones, contrapuestos. Lo mismo suele pasar con los comentarios doctrinarios destinados a los “lectores prácticos”, “especializados” o “técnicos”. Particularmente, estamos convencidos de que este desprecio por la adecuada redacción, no resultaría del todo ajeno a la elección por la opacidad jurídica (en términos de CARCOVA, Carlos María en *La opacidad del Derecho*, editorial Trotta, Madrid, 2º Ed., 2.006, al que se remite para abundar en este concepto) por la que “lo que queda efectivamente plasmado en la regulación y/o en la contratación” suele distar mucho de ser “aquello que las partes verosíblemente entienden haber contratado” traduciéndose en pólizas que, en la extrema ampliación del espacio de verosimilitud, acrecientan el riesgo de las interpretaciones judiciales creativas.

[9] CSJN en *Gob. Nacional -Sec. De Intereses Marítimos- c/ Prudencia Seguros*, pronunciamiento del año 1992.

[10] Esta situación particular -de la validez jurídica de la sustitución de la persona en el cumplimiento de las obligaciones pactadas- se halla normativamente receptada en varias legislaciones. Entre ellas, la ley española, que expresamente la prevé en su artículo 7.

[11] PLATON, *Diálogos*, “De Fedón o el alma” planteo de Simmias a Sócrates.

[12] Para abundar en estos conceptos, remitirse a BURGOS, Osvaldo R. *La conflictividad de la póliza, su inteligencia y abolición*, publicado en revista ABOGADOS del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, n° 94, octubre 2.007, página 16 –artículo receptado, con análisis resumido y transcripción completa por el Global Legal Information Network (G.L.I.N.) publicación legal de la Biblioteca del Congreso de los EE. UU., www.glin.gov, bajo el n° ID de GLIN 204060-.

Las conclusiones a las que allí se arriba fueron anticipadas, también, en BURGOS, Osvaldo R. *El proyecto de reforma a la ley de defensa del consumidor y sus probables incidencias sobre el mercado de seguros. Propuesta fáctica: la sustitución de las pólizas por instrumentos acordes a las nuevas pautas de contratación y control*, publicado por Eldial.com. *Suplemento de Seguros y Reaseguros*, 22/03/07

[13] KAFKA, Franz, *El Proceso*, Terramar Ediciones, Buenos Aires, 2.005, página 61. La forma en que el genial escritor checo culmina este diálogo, hace pensar en la habitual aceptación de formulaciones jurídicas opacas, que los operadores del derecho solemos no solo tolerar por inercia, sino – incluso y en más de una oportunidad- preferir por comodidad: -“Así será’ –dijo la mujer, que no había entendido del todo bien”. – ‘Está bien, entonces me marchó’, dijo K.”

** Doctrinario permanente de Microjuris Argentina.

Autor extranjero invitado de Persona e Danno (Milán, Italia).

Columnista revista Póliza (Uruguay) y GoSeguros (Bs. As).

Colaborador habitual Suplemento de Seguros de Eldial.com (Argentina).

Docente en Derecho de Seguros de Diario Judicial (Argentina).

E-mail: osvaldo@burgos-abogados.com.ar

[HOME](#)